

A VALORIZAÇÃO DO MODERNISMO NA REARQUITETURA: notas sobre uma experiência

CORADIN, CASSANDRA SALTON

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Departamento de Arquitetura. cassandrasaltoncoradin@gmail.com

RESUMO

Este ensaio almeja reforçar a importância da documentação e estudo sobre o patrimônio moderno, para sua preservação e conservação, a partir da experiência de uma disciplina ministrada na graduação de uma Faculdade de Arquitetura. A escolha de agências bancárias, como objeto de estudo, tem por finalidade não somente a intensão de contribuir para a preservação dos exemplares indicados, mas, também, de chamar atenção para a conservação e manutenção do amplo grupo de obras bancárias, produzidas nesta época.

É enaltecida a valorização do modernismo na arquitetura bancária, principalmente a partir de meados do século XX e são apresentados dois exemplares notórios do Banco de Londres e América do Sul, projeto de Clorindo Testa e SEBRA, em Buenos Aires. Ambos não tiveram a mesma valorização com o passar dos anos e o descuido sobre o objeto moderno levou à perda do patrimônio edificado.

Posteriormente, são apresentados os objetivos e conceitos da disciplina Ateliê de Arquitetura VI e os objetos de estudo: a Agência Caixa Econômica Federal José do Patrocínio (1975), projetada pelo arquiteto Jorge Decken Debiagi e equipe; e a Agência Caixa Econômica Federal Moinhos de Vento (1973), projetada pelos arquitetos César Dorfman e Edenor Buchholz, ambas na cidade de Porto Alegre.

Palavras-chave: Rearquitetura; Arquitetura Bancária; Modernismo.

A VALORIZAÇÃO DO MODERNISMO NA REARQUITETURA:

notas sobre uma experiência

Apresentação

O presente artigo mostra a importância da documentação e estudo sobre o patrimônio moderno, para sua preservação e conservação, a partir da experiência de uma disciplina no curso de graduação de uma Faculdade de Arquitetura, em instituição privada do Rio Grande do Sul. Ministrada desde meados dos anos 90¹, a disciplina denominada Ateliê de Arquitetura VI, tem enfoque sobre o desenvolvimento de projetos de nova edificação associada à rearquitetura de construção pré-existente de valor arquitetônico patrimonial. Contudo, ressalta-se que somente a partir de 2017, foi proposto o reuso do patrimônio moderno.

Cabe, neste momento, precisar, especialmente, a utilização dos conceitos: restauro e rearquitetura. Considerando a proposta da disciplina, entende-se por ideal as considerações de Kiefer:

O que diferencia o restauro da rearquitetura é que o primeiro não admite a adição criativa, individual ou social, sobre um bem patrimonial. O que rege no projeto de restauro é o cuidado com a permanência de valores estéticos e espaciais originais. É, justamente, nos casos em que haja a necessidade de chamar um novo arquiteto para assumir a autoria da solução de problemas contemporâneos, como forma de reanimar um prédio histórico condenado a obsolescência, que a rearquitetura se apresenta como solução. Solução feita através do diálogo entre diferentes autores sobre o mesmo objeto arquitetônico, ainda que praticado por interlocutores de épocas distintas. Aqui há uma complementação da autoria, com o novo arquiteto estabelecendo uma conversa com o primeiro autor e com ele se pondo de acordo, sempre como representante da Teoria Contemporânea da Restauração, com todas as implicações que essa expressão possa ter, e da comunidade interessada no bem patrimonial. Ao arquiteto tardio cabe a leitura atenta e sensível daquilo que foi deixado pelos seus antecessores, já que é dele a responsabilidade pela conciliação de interesses pretéritos e contemporâneos. É preciso haver muita admiração e respeito pelo trabalho realizado pelo antecessor para encontrar os caminhos da continuidade. (...) A preocupação principal da rearquitetura é fazer com que a pré-existência passe por um processo de mutação sem abalar sua gênese: a obra de arquitetura passa a ser outra ainda que sendo a mesma.²

¹ A disciplina, prevista no Projeto Pedagógico do Curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC-RS, é organizada e idealizada pelos professores e arquitetos Maria Beatriz Medeiros Kother e Paulo Cesa Filho, em meados da década de 90. E, segue, até hoje, com Plano de Ensino semelhante, considerando, principalmente, a combinação do restauro e da rearquitetura para as propostas projetuais. Ao longo dos anos outros professores ministraram a disciplina e puderam contribuir para seu desenvolvimento. Destacam-se, entre eles: Flávio Kiefer, Carlos Alberto Aydos, Carlos Hubner, Cristiana Bersano, além da presente autora. Aproveito o ensejo para formalizar meu agradecimento aos professores Carlos Alberto Aydos, Flávio Kiefer e Paulo Cesa Filho, pelo incentivo e apoio na escrita deste artigo.

² KIEFER, F. "Teorias da Conservação. As especificidades da Rearquitetura em contraposição ao Restauro, Reforma e Retrofit." **Anais do 4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOA-LAC.** Rio de Janeiro, 2020.

Foram três semestres que a presente autora teve a oportunidade de acompanhar a disciplina sob a ótica da documentação, preservação e conservação de patrimônio moderno. Os objetos de estudo foram duas agências bancárias construídas em Porto Alegre. Em 2017, foi escolhida a Agência Caixa Econômica Federal José do Patrocínio (1975), projetada pelo arquiteto Jorge Decken Debiagi e equipe, localizada na Rua José do Patrocínio, número 441, Bairro Cidade Baixa. E, em 2018, a Agência Caixa Econômica Federal Moinhos de Vento (1973), projetada pelos arquitetos César Dorfman e Edenor Buchholz, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, número 580, Bairro Moinhos de Vento.

A escolha das agências, como objeto de estudo e desenvolvimento de projeto, foi feita a partir da percepção de semelhanças na abordagem projetual: pelas características construtivas, com o uso do concreto aparente; pelo tratamento das superfícies envidraçadas, permitindo ampla relação visual entre o interior e o exterior; e, apesar dos partidos serem diversos, a valorização da cobertura e a implantação em meio a um contexto consolidado, em terrenos de esquina.

A finalidade da disciplina na escolha dessas obras recai, não somente, na intensão de contribuir para a preservação dos exemplares indicados, mas, também, de chamar atenção para a conservação e manutenção de amplo grupo de obras bancárias, produzidas nesta época.

A valorização do modernismo na arquitetura bancária

Desde meados do século XX, pode-se perceber uma forte tendência corrente em aceitar o desenho moderno em projetos para as agências. Tal dado é apresentado em edição especial sobre a arquitetura bancária na revista “Nuestra Arquitectura”, em setembro de 1964.³

Segundo a publicação, as referências ao estilo clássico são rompidas à medida que a transformação das funções das agências ensejam a atualização de suas imagens. Desde o início do século XX, os bancos privados começam a se expandir e evoluir de lugar destinado a guardar o dinheiro, à instituição de crédito. Essa troca incrementa uma nova relação com respeito ao cliente; e, para satisfazer as novas necessidades, as formas que fazem referência ao estilo clássico são vistas de modo inadequado. Incorporando o modernismo na arquitetura bancária, não somente é descoberta uma possibilidade de satisfazer as novas demandas práticas, mas, também, é percebido um meio de atrair novos clientes. “O banco moderno é útil e vende”.⁴

Nos interiores ocorrem as primeiras transformações. Se convertem em lugares confortáveis e elegantes; deixam de ser experiências isoladas e distintas na vida cotidiana. A imagem do exterior tem mais dificuldade

³ KICHIC, R. E. “Arquitectura Bancaria.” **Nuestra Arquitectura**. Buenos Aires, n 418, Set.1964.

⁴ Idem. P.32.

neste caminho, devido à dúvida: o desenho moderno pode trazer riscos aos significados imbuídos nas construções clássicas tradicionais? Para sanar a questão, foi necessário que os antigos princípios de segurança e proteção fossem reconsiderados à luz das novas circunstâncias. A implantação, em ruas com intensa circulação de pedestres, permite elaborar a teoria de que o interior de banco à vista do público externo constitui em uma forma mais eficaz contra assaltantes. A partir disso, os muros sólidos e as portas monumentais, propostas nos antigos bancos introvertidos, são trocados por superfícies contínuas de vidro, em busca de um diálogo direto entre o interior e o público anônimo da rua. Os acessos se tornaram mais diretos e facilitados, convidando o usuário ao passeio e visitaço do espao bancrio. Os grandes halls com cúpulas se transformam em ambientes nicos, onde se confundem os espaos pblicos e privados de trabalho. So adotados partidos com estruturas independentes que permitem uma adaptao contnua s variadas circunstncias. O constante aumento de negcios e a mecanizao da contabilidade fazem da flexibilidade um ponto de partida.

Se o classicismo do sculo XIX se contentava com a afirmao de qualidades como a permanncia, a dignidade e universalidade, a nova esttica sofisticada tenta ir mais alm destas, busca refletir a felicidade e o otimismo do homem capitalista.⁵

Um exemplo notrio da valorizao do modernismo na arquitetura bancria encontra-se em Buenos Aires: a Sede Central do Banco de Londres e Amrica do Sul. O projeto foi proposto em um concurso, de carter privado, em janeiro de 1960. Constava nas bases do concurso a necessidade de um edifcio que transmitisse a integridade, eficincia e confiana - presentes nas operaoes do banco - por meio de uma expresso arquitetnica clara e concisa, que no recorresse a imagens do passado, nem a clichs atuais que logo se tornariam antiquados. Exigiam flexibilidade nas distribuioes das funoes com o mnimo possvel de pilares no interior dos recintos. Alm disso, estabeleceram como condicionante o cuidado com futuras manutenoes dos revestimentos escolhidos.⁶

A direo do banco considera que o projeto de Clorindo Testa, Santiago Snchez Ela, Federico Peralta Ramos e Alfredo Agostini, no somente resolve os aspectos funcionais e tectnicos, mas tambm, se adequa aos princpios simblicos propostos. Sendo assim, seis anos depois, em agosto de 1966,  inaugurado um dos grandes exemplos de arquitetura moderna em terras sul-americanas.

A sede central do Banco de Londres e Amrica do Sul localiza-se sobre uma esquina do microcentro portenho e se apresenta como uma grande estrutura de concreto armado que contrasta com as tradicionais

⁵ Idem. P.33.

⁶ Trecho das bases do concurso para a nova sede central do Banco de Londres e Amrica do Sul, em Buenos Aires, Argentina. Fonte: **SUMMA**. n6/7, p.28, dez.1966.

construções bancárias que a rodeiam - “um edifício inserido na cidade de modo quase brutal, com vontade de transformação, contudo, entendendo a estrutura urbana e dialogando com ela” ⁷.

Segundo Bullrich⁸, existe a preocupação de estabelecer uma perspectiva constante nas ruas adjacentes à edificação, bastante estreitas – respeitando e aceitando a rua-corredor. Outro ponto considerado no exercício projetual é a necessidade de um espaço interior integrado, tanto na área do banco propriamente dito, quanto com o contexto circundante. Neste sentido, exploram a ideia de que as ruas penetram a edificação, estabelecendo uma continuidade visual, principalmente, desde o interior para o exterior. Ambas as considerações resultam no esquema estrutural proposto.

O partido arquitetônico parte de duas intenções projetuais, um zoneamento dos recintos de caráter privado e público em espaço unificado; e a continuidade espacial entre interior e exterior. O resultado é obtido por meio de um esquema estrutural onde uma malha ciclópica de concreto - que permite a integração visual desde o interior às ruas adjacentes – sustenta um entremeado de vigas na cobertura, juntamente com as caixas de escadas, um pórtico na parte leste da edificação e um robusto pilar localizado junto à entrada principal. Desta forma, a espacialidade é criada por uma caixa oca.

Internamente, é dividido em três subsolos e seis níveis superiores, além do pavimento de acesso que está conformado por um vazio na esquina, o qual dilata a dimensão apertada das ruas Bartolomé Mitre e Reconquista, absorve a circulação dos pedestres e facilita o acesso à edificação. Dos seis níveis que fragmentam o espaço interno único, os dois primeiros se destinam ao atendimento do público, juntamente com o andar térreo e o primeiro subsolo; os demais pavimentos são de uso interno.

Estruturalmente, as quatro bandejas, dispostas lado a lado, são suspensas mediante cabos tensores desde a retícula de vigas superior, e as outras duas bandejas, também em par, se apoiam em vigas centrais, permitindo um duplo balanço.⁹

No ano seguinte, a mesma equipe desenvolve o projeto para a sucursal do Banco de Londres, localizada na esquina das ruas Santa Fé e Junín, também em Buenos Aires. O partido explora a plasticidade do concreto aparente e, assim como na sede, a estrutura foi peça chave para a proposta.

⁷ BOHIGAS, O. “Un profesional sin angustia: Entrevista a Clorindo Testa”. Buenos Aires: **SUMMA**, n°183/184 – jan/fev 1983. pág.: 37.

⁸ BULLRICH, F. **Nuevos Caminos de la Arquitectura Latinoamericana**. Barcelona: Editorial Blume, 1969. pág.: 49.

⁹ Sobre a concepção estrutural do Banco de Londres, ver especialmente: CORADIN, C. S. “Banco de Londres e América do Sul: Detalhes construtivos e solução estrutural”. In: **II Seminário Docomomo Sul. Anais do II Seminário Docomomo Sul. Concreto: Plasticidade e industrialização na arquitetura do cone sul americano**. Porto Alegre, 2008.

SEDE CENTRAL BANCO DE LONDRES (1959)

Projeto: Clorindo Testa e SEPRA.

Figura 01. Redesenho de peças gráficas do projeto original da Sede Central do Banco de Londres

Fonte: Desenho da autora. Novembro, 2016.

Considerando as dimensões reduzidas do terreno, opta-se por uma estrutura sem pontos de apoio interiores. As paredes das divisas com terrenos adjacentes, a escada escultórica e trechos da fachada voltada para a Rua Junín conformam um envoltório portante que apoia uma laje com cúpulas centralizadas. Esta, por sua vez, é responsável pela sustentação do 2º pavimento, que é suspenso por tirantes metálicos e abriga as salas de gerências, área de espera e atendimento. E, corresponde ao piso do 3º pavimento, onde se localizam o escritório geral e uma área de terraço externo.¹⁰ Além dos pavimentos citados, também estão presentes dois níveis em subsolo. Quanto ao acesso principal do público, se realiza pela Rua Santa Fé, no pavimento térreo. A entrada de funcionários se encontra na Rua Junín e possui circulação vertical de funcionários isolada.

Cabe destacar, da composição estrutural e formal, o invólucro da escada, de uso público, com degraus balanceados, composta por uma parede curva, que envolve também o elevador, e transita entre o interior e o exterior da edificação. Além disso, ressalta-se a estratégia compositiva de suspensão dos pavimentos que, assim como na sede central, libera o pavimento térreo e pelo recuo criado pelo pavimento, que não toca a face externa da edificação, permite maior visibilidade do interior para o exterior pelas esquadrias dispostas nas superfícies verticais.

Apesar de ambas as agências serem construídas em mesma época, com materiais semelhantes, com rigor na execução, materiais nobres e projetadas pela mesma equipe de arquitetos, não têm a mesma valorização com o passar dos anos. A sede central, apesar de sofrer adaptações, mantém a essência do projeto original, quase integralmente. Já a sucursal sofre com o descaso, desinformação e falta de cultura arquitetônica. O resultado é uma reforma desrespeitosa, considerando a espacialidade interna, a desvalorização do sistema estrutural, a desqualificação das superfícies e desconfiguração da linguagem.

Figura 02. Antes e depois: Imagem à esquerda, projeto original. Imagem à direita, atual estado da edificação da Sucursal Banco de Londres – Sta Fé e Junín.

Fonte (esquerda): Revista Nuestra Arquitectura, Buenos Aires, n. 509, dez 1979. P. 19.

Fonte (direita): Google Street View.

¹⁰ KICHIC, R. E. "Arquitectura Bancaria." **Nuestra Arquitectura**. Buenos Aires, n 418, Set.1964.

SUCURSAL BANCO DE LONDRES - STA FÉ E JUNÍN (1960)

Projeto: Clorindo Testa e SEPRA.

Figura 03. Redesenho de peças gráficas do projeto original da Sucursal do Banco de Londres – Sta Fé e Junín.

Fonte: Desenho da autora. Novembro, 2016.

Considerando os exemplos supracitados, é merecido enaltecer a proposta da disciplina de Ateliê de Arquitetura VI, tendo em vista a preocupação de mostrar aos estudantes, futuros arquitetos, a importância de valorizar e salvaguardar o patrimônio moderno arquitetônico.

A experiência do Ateliê de Arquitetura VI

Ao longo de três semestres a presente autora teve a oportunidade de acompanhar as turmas de alunos de graduação na disciplina de Ateliê de Arquitetura VI, sob a ótica da documentação, preservação e conservação de patrimônio moderno. Duas agências bancárias foram os objetos de estudo: a Agência Caixa Econômica Federal José do Patrocínio (1975), projetada pelo arquiteto Jorge Decken Debiagi e equipe; e, a Agência Caixa Econômica Federal Moinhos de Vento (1973), projetada pelos arquitetos César Dorfman e Edenor Buchholz.

As características construtivas, associadas ao modernismo, certamente, são o mote para a escolha das agências como objeto de estudo. Ambas utilizam o concreto aparente como material resistente, possuem superfícies cristalinas, permitindo franca relação visual entre o interior e o exterior; e, com partidos diversos, valorizam a cobertura como elemento compositivo.

Reitera-se que a escolha dessas edificações, representativas do patrimônio moderno, tem a intensão de contribuir para a preservação e conservação não somente delas, mas para expor a preocupação e necessidade de salvaguarda de um conjunto edificado, especialmente relacionado à arquitetura bancária.

No que tange aos objetivos da disciplina, almeja-se a realização, por parte dos alunos, de um projeto de rearquitetura de uma edificação de valor cultural, no contexto da arquitetura do Rio Grande do Sul. Junto ao edifício a ser preservado é, geralmente, proposta uma nova edificação anexa, exercitando o projeto da inserção arquitetônica adequada ao entorno de um prédio preservado ou tombado, bem como a proposição de linguagens arquitetônicas contemporâneas que coexistam com linguagens progressas.

Além da apresentação em aulas expositivas e seminários, fazem parte das atividades de disciplina, sessões de orientação que são realizadas sob a forma de mesa-redonda ou por painel por amostragem, dando suporte ao desenvolvimento dos projetos dos estudantes no decorrer do semestre letivo.

Para a formulação do projeto, os professores estabelecem um uso, geralmente, cultural, e a elaboração do programa de necessidades é feita com a participação dos alunos. Esse debate contribui para a formulação do conceito e das diretrizes de arquitetura sobre a obra que o aluno irá projetar.

Sendo assim, a disciplina tem por objetivos principais: desenvolver o projeto de uma arquitetura contemporânea relacionada com uma pré-existência (atentando para o equilíbrio entre as linguagens arquitetônicas: o novo e o antigo); desenvolver processos metodológicos de projetar arquitetura em intervenções de restauração e rearquitetura de edifícios; buscar a síntese formal qualificada, a partir de entendimento dos condicionantes do projeto em toda a sua complexidade; analisar a obra arquitetônica objeto da intervenção nos seus aspectos históricos, tipológicos, morfológicos e técnico-construtivos, diagnosticando seu valor como bem cultural e suas condições físicas de conservação; e, elaborar detalhamento técnico-construtivo enfatizando as interfaces entre a obra antiga e a nova arquitetura proposta, bem como a resolução de elementos de arquitetura característicos da linguagem desenvolvida.¹¹

Diante dos objetivos, escolha dos objetos de estudo e entendimento dos conceitos de restauro e rearquitetura, é importante destacar o esforço desenvolvido pela equipe de professores e monitores no desenvolvimento do redesenho de todo o material pesquisado sobre os projetos das agências. Entende-se que é de grande valia para a preservação e conservação de patrimônio moderno, a documentação e registro dos materiais originais. Sendo assim, são redesenhadas as plantas baixas, de todos os níveis; plantas de cobertura e implantação e cortes. Além disso, o material fotográfico é analisado e são identificados elementos que, ao longo do tempo, foram enxertados na proposta original. Desta forma, é possível desenvolver, com precisão, o desenho original das edificações em estudo.

No que concerne à proposição do projeto, a disciplina prevê, além da rearquitetura, a inserção de uma edificação nova, em terreno adjacente ao objeto de estudo. O programa de necessidades desenvolvido, com os alunos, consta de áreas de acesso público, sendo: espaço de ingresso que abriga um balcão de recepção, informações e chapelaria; duas salas de exposições, uma com pé direito duplo; auditório e foyer para aproximadamente 150 pessoas e salas de uso múltiplo; um café com capacidade para atender, aproximadamente, 30 pessoas; e uma loja. Prevê-se a necessidade de áreas abertas para exposições de obras ao ar livre e a inserção de sanitários nas áreas de uso público. A área administrativa compreende uma sala de espera, secretaria, direção e uma sala de reuniões. E, para os serviços: área de conforto de funcionários, com vestiário, copa e estar, para 6 pessoas; um depósito de obras, com espaço para montagem, carga e descarga; sala para restauro e manutenção das obras; e um depósito de serviço e manutenção. São consideradas áreas para infraestrutura, reservatórios, geradores, equipamentos de ar condicionado, sala de controle e inteligência.

¹¹ Plano de Ensino da disciplina Ateliê de Arquitetura VI

A Agência Caixa Econômica Federal José do Patrocínio (1975)

A Agência Caixa Econômica Federal José do Patrocínio (1975), conforme mencionado anteriormente, é projetada por Jorge Decken Debiagi e equipe. O arquiteto é responsável pelo projeto de outras 17 agências bancárias da mesma instituição, no Rio Grande do Sul e em São Paulo.

Localizada na esquina das ruas José do Patrocínio e Rua Alberto Torres, em Porto Alegre, a agência é implantada em um terreno em formato trapezoidal, sendo o lado menor com inclinação que acompanha a Rua Alberto Torres. Tem o partido arquitetônico baseado na disposição de uma cobertura, composta por um reticulado de vigas, elevada por 4 apoios cruciformes recuados. A estrutura fica ainda mais evidente por conta da superfície vertical transparente e pela disposição elevada em relação ao nível do passeio público. Esta elevação é desenvolvida por um talude gramado que absorve o pavimento semi-enterrado.

Outro volume, opaco e de menor impacto visual, acomoda-se parcialmente sob a cobertura, na face oposta à esquina. A implantação da edificação fica marcada pela liberdade, quase total, nas faces laterais. Apenas o volume opaco, sob a cobertura, se encontra edificado no alinhamento do terreno. E, ainda na composição do exterior, ficam destacados tubos de queda de água pluvial, contrapondo a horizontalidade da cobertura.

Internamente, o partido arquitetônico, cujo destaque está na cobertura elevada, fica valorizado pela presença de zenitais entre as vigas da laje nervurada. De modo difuso, a luminosidade externa banha o interior da edificação. Desde o hall de entrada, pela Rua José do Patrocínio, o convite para ascender ao amplo salão iluminado é efetuado por uma escada. Contudo, em paralelo, outra escada, com as mesmas proporções, induz ao pavimento inferior.

Apesar do pavimento semi-enterrado ser, claramente, coadjuvante na proposta, se torna valorizado quando o “*piano nobile*” não se expande até a extremidade da edificação. Vazios laterais na laje do pavimento principal permitem uma relação espacial entre os pavimentos internos e com o exterior. Um terceiro nível, mais restrito, acontece sob a zona de acesso principal.

O programa fica distribuído da seguinte maneira: no pavimento superior, a gerência e mesas de atendimento; no inferior, os caixas de atendimento ao público, caixa-forte e arquivos. Os espaços destinados aos funcionários se localizam no volume opaco, inserido na face lindeira do terreno, disposto, parcialmente, sob a cobertura nervurada. Nesta mesma posição, mas externa ao volume sólido, uma escada conecta os pavimentos e permite maior agilidade no fluxo dos funcionários.

Este projeto original sofreu mudanças e adaptações no decorrer do tempo. Para o exercício projetual da disciplina de Ateliê de Arquitetura VI, é considerada a necessidade de resgate das características originais, portanto, os estudos são baseados na proposta executada em 1975.

Figura 04. Imagens do interior e exterior da Agência Caixa Econômica Federal José do Patrocínio, à época da construção.
Fonte: Acervo Debiagi.

Figura 05. Proposta projetual de aluno da disciplina
Fonte: Acervo do Arq. Wilson Fernandes Roos, 2017.

AG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JOSÉ DO PATROCÍNIO (1975)

Projeto: Arq. Jorge Decken Debiagi e equipe

Figura 06. Redesenho das peças gráficas do projeto original da agência.

Fonte: Acervo da disciplina. Desenho: Arq. Lucas França Philippsen e presente autora, 2017.

A Agência Caixa Econômica Federal Moinhos de Vento (1973)

A Agência Caixa Econômica Federal Moinhos de Vento (1973), conforme mencionado na apresentação, foi projetada por César Dorfman e Edenor Buchholz. Não foi obtido, com precisão, o número de agências projetadas pela dupla de arquitetos, mas é notória a presença de seus projetos, principalmente, no interior do estado do Rio Grande do Sul.

Localizada na esquina das ruas Quintino Bocaiuva e 24 de Outubro, no Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, a agência tem o partido arquitetônico baseado em uma barra longitudinal, que acompanha a morfologia do terreno, com face maior disposta ao longo do declive da rua Quintino Bocaiúva. A barra é virtualizada, ou seja, as arestas, em concreto aparente – vigas e pilares - são expostas, sem fechamento das faces do prisma de base retangular.

Os elementos que sobressaem ao visualizar a composição são as vigas transversais, distribuídas em paralelo, ao longo de toda a edificação. Estas vigas possuem um desenho constante: nas faces laterais do terreno, ampliam a dimensão valendo-se de uma curvatura. No alinhamento viário, a viga de borda acomoda a diferença de altura. No limite adjacente ao terreno vizinho, as vigas se apoiam em uma parede de concreto. Os pilares são alinhados a uma superfície cristalina, responsável pelo fechamento do espaço interno, e são recuados em relação à face da viga de borda de concreto armado aparente. Cabe destacar a funcionalidade da cobertura, como beiral e quebra-sol para a longa superfície transparente, que mantém a continuidade espacial e integração visual com o meio circundante.

A implantação da edificação é recuada em relação à Rua 24 de outubro para manutenção de uma figueira, de grande porte, existente. Ao redor dela, um jardim convida o usuário a adentrar o terreno, sem barreiras físicas. Cria-se uma praça, em meio à selva urbana, que estabelece relações visuais com o interior da edificação e tangencia um caminho que conduz ao acesso principal.

Assim como a agência da José do Patocínio, a cobertura é o elemento de destaque e pode ser apreendida, também, internamente. Ao entrar na agência, no nível da rua 24 de outubro, o usuário depara com uma espacialidade longitudinal contínua, mesmo sendo dividida por duas bandejas em níveis diferentes. O nível do acesso, mais baixo; e outro, elevado, permite acomodar mais um pavimento abaixo, graças à topografia relacionada à cota da rua Quintino Bocaiuva. Este pavimento, semi enterrado, possui fechamento alinhado com os pilares da edificação e, também, tem grande parte da face vertical com fechamento em vidro. Contudo, não é visível na totalidade do exterior pela presença de um muro de pedra que é disposto em paralelo e ao longo da rua. Internamente, são identificados volumes cilíndricos que fazem parte do sistema de ventilação e ar condicionado.

Este projeto, assim como na Agência da José do Patrocínio, passa por alterações compositivas ao longo do tempo. Mas, para o exercício do projeto da disciplina, também é considerada a necessidade de resgate do projeto original.

Figura 07. Imagens externas e interna da Agência Caixa Econômica Federal José do Patrocínio.

Fonte: XAVIER, A.; MIZOGUCHI, I. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. Porto Alegre: Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1987. P. 278.

Figura 08 (esquerda). Proposta projetual de aluno da disciplina

Fonte: Acervo do Arq. Lucas Barcellos Gomes, 2018.

Figura 09 (direita). Proposta projetual de aluna da disciplina

Fonte: Acervo da Arq. Mima Krupuskaya Grossi Feltrin, 2018.

AG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOINHOS DE VENTO (1973)

Projeto: Arq. César Dorfman e Arq. Edenor Buchholz

Figura 10. Redesenho das peças gráficas do projeto original da agência.
Fonte: Acervo da disciplina. Desenho: Arq. Bruna Plentz e presente autora, 2018.

Conclusão

Dado o exposto, este ensaio teve por objetivo principal demonstrar a importância de documentar e estudar as estratégias compositivas para preservar, conservar e respeitar as edificações pré-existentes; e, considerando a rearquitetura e inserção de novas edificações, a necessidade de formular novos conceitos, sem deixar de preservar a memória cultural. Ao levar a discussão para os alunos de graduação, aliam-se a prática e a academia, na intensão de fomentar a importância da preservação do patrimônio moderno.

Referências Bibliográficas

- ____. "Banco de Londres y América del Sur, casa central Buenos Aires, Argentina, 1959-66". **GA Books**, n°65, abr. 1984.
- ____. "Banco de Londres y América del Sud". **Summa**, Buenos Aires, n°6/7, dez. 1966.
- BOHIGAS, O. "Un profesional sin angustia: Entrevista a Clorindo Testa". Buenos Aires: **SUMMA**, n°183/184 – jan/fev 1983.
- BULLRICH, F. **Nuevos Caminos de la Arquitectura Latinoamericana**. Barcelona: Editorial Blume, 1969.
- CORADIN, C. S. "Banco de Londres e América do Sul: Detalhes construtivos e solução estrutural". In: **II Seminário Docomomo Sul. Anais do II Seminário Docomomo Sul. Concreto: Plasticidade e industrialização na arquitetura do cone sul americano**. Porto Alegre, 2008.
- KICHIC, R. E. "Arquitectura Bancaria." **Nuestra Arquitectura**. Buenos Aires, n 418, Set.1964.
- KIEFER, F. "Teorias da Conservação. As especificidades da Rearquitetura em contraposição ao Restauro, Reforma e Retrofit." **Anais do 4º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil / 1º Simpósio Científico ICOMOA-LAC**. Rio de Janeiro, 2020.
- XAVIER, A.; MIZOGUCHI, I. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. Porto Alegre: Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1987. P. 278.